

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИОРГАННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХОЛЕСТАЗЕ

К.Х. Ахмедов

Термезский филиал Ташкентской медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10000369>

Актуальность: К настоящему времени механическая желтуха (МЖ) является актуальной проблемой в неотложной хирургии [4]. Это в связи с неуклонным ежегодным ростом (5/1000 человек) и высокой послеоперационной летальностью (4,8-45%).

В последние десятилетия отмечается увеличение числа больных МЖ не калькулезного генеза (15-20%). Причиной которой является стеноз Фатерова сосочка – 16-29%, панкреатит (острый и хронический) – 5,4-27,4%, рубцовая стриктура желчных путей – 5,3-15%, паразитарные заболевания печени – 1,6-4%, а также злокачественные новообразования (рак желчных протоков, головки поджелудочной железы и большого дуоденального сосочка). Значительно реже встречаются врожденные аномалии развития желчных протоков. Обструкция внепеченочных желчных протоков является частым проявлением таких заболеваний как: опухоли холедоха, холедохолитиаз, рак головки поджелудочной железы, хронический панкреатит, лимфопролиферативные заболевания, метастазы области ворот печени и головки поджелудочной железы. Обструктивный холестаз может приводить к развитию вторичного билиарного цирроза, печеночной недостаточности, острому либо хроническому рецидивирующему холангиту. Полиорганная недостаточность (ПОН) — наиболее тяжелый исход критического состояния любого генеза (сепсис, травма, ишемия и реперфузия), планка летальности при данном синдроме не имеет тенденции к снижению.

Цель исследования: Оценка морфологического состояния внутренних органов, а также некоторых биохимических показателей при частичной обтурации желчных протоков у крыс.

Материалы и методы: Эксперименты проведены на 54 белых беспородных крысах-самцах смешанной популяции с исходной массой 180-200 гр., содержащихся в лабораторном рационе в условиях вивария. Частичную обтурацию воспроизводили по методам Sekas. Общая летальность в данной группе составила 3%. Контролем служили ложноперированные животные (12 крысы), которым проводили только лапаротомию в асептических условиях. В этих группах летальности не

наблюдалось. Интактную группу составили 6 крысы. Исследования проводили через 1, 3, и 7 суток после воспроизведения моделей. Выбор сроков исследования связан с развитием существенных морфо-функциональных изменений в печени при экспериментальном холестазе. Гистологические препараты внутренних органов, изготовленные по стандартной методике, окрашивали гематоксилином и эозином. Выполняли морфометрический анализ. В гомогенате исследуемых органов определяли содержание малонового диальдегида (МДА) по Л.И.Андреевой и соавт., активность супероксиддисмутазы (СОД) по В.Г.Мхитарян, Г.Е.Бадалян и каталазы по М.А.Королук и соавт.

Результаты и обсуждение: Гистологические исследования у опытной группы существенно изменилось после 3 суток: Балочно-радиарная структура печени сохранена, центральные вены расширены, отдельные кистозные, вокруг умеренно-выраженное отложение фибрина, в просветах также существует фибрин, синусы/капилляры радиарно расширены, умеренное полнокровия. Гепатоциты с одним и двумя ядрами, цитоплазма эозинофильная, с отчетливой зернистостью, в III-зоне (вокруг центральных вен) отмечают единичные среднекапельная жировая дистрофия. Единичные мелкие желчные протоки содержит желчь. Гистологическое исследование почек у опытной группы на 1-сутки без значимых изменений и патологий в сравнении с интактными крысами, а на 3-сутки проявились расширение пространства Боумена за счет розовой отечной массы, интерстиций состоит из фибробластов, местами отмечают гомогенизация с отложением фибрина. Эпителий проксимальных канальцев с гиалиново капельной дистрофией, фокальный некроз, в просветах деструктивные некротизированные элементы эпителия. Расширение венозных сосудов в переходной зоне. Морфологические изменения селезенки начинались с 3-х суток: Гистоархитектоника сохранена, красная пульпа занимает более 80%, в синусах эритроцитов много, единичные вены среднего калибра дилатированы, полнокровны, тяжи Бильрота отечные, неравномерной шириной, количество макрофагов увеличены. Белая пульпа богата лимфоцитами, периартериолярная лимфатическая оболочка широкая четко ограничена от красной пульпы, умеренное набухание, мантийная зона расширена, маргинальная зона рыхлая.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о морфологических изменениях внутренних органов при развитии

холестаза. При обтурации желчного протока наблюдается системные нарушения внутренних органов. Они обусловлены как действием холемических токсинов и накоплением промежуточных метаболитов.

Выводы: Вовлечение в патологический процесс внутренних органов при частичной обтурации желчного протока является предпосылкой развития полиорганной недостаточности. При исследовании экспериментального частичного внепеченочного холестаза морфологические изменения более выражены на 7-е сутки эксперимента.

Литература:

1. Алимова Х.П., М.Б. Алибекова. Полиорганная недостаточность: проблемы и современные методы лечения. «Вестник экстренной медицины» 2019г. Том 12 №1
2. Григорьев Е.В., Д.Л. Шукевич, Г.П. Плотников, А.Н. Кудрявцев, А.С. Радивилко. Неудачи интенсивного лечения полиорганной недостаточности: патофизиология и потребность в персонификации. «Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова» 2019 год. №2
3. Sekas G. «A technique for creating partial obstruction of the common bile duct in the rat». Lab Anim. 1990; 24(3):284-7.
4. Yuldashev N.M., Ahmedov K.H., Akbarhodzhaeva H.N., Mirahmedov F.K., Ismailov N. Changes in biochemical indicators of blood serum, characterized the State of the liver, dynamics of experimental extrahepatic cholestasis in rats // Международный журнал экспериментального образования. 2014 г. С. 17-19.

